

Uso e Cobertura do Solo

Sítios amostrais da área de estudo

Legenda

- ▭ Área de estudo
 - Sítios amostrais
 - Limite municipal
 - Entorno 1km
 - Cursos d'água
- Uso e Cobertura do Solo
- Formação Florestal
 - Silvicultura
 - Formação Campestre
 - Pastagem
 - Agricultura
 - Área urbanizada
 - Afloramento Rochoso
 - Corpos d'água

Porcentagem de Uso e Ocupação do Solo no entorno dos Sítios Amostrais							
Classificação	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
Formação Florestal	70,59%	27,27%	27,17%	25,64%	29,17%	37,47%	39,90%
Silvicultura	-	5,74%	-	7,50%	-	7,44%	9,26%
Pastagem	26,42%	57,04%	61,70%	59,71%	51,55%	47,78%	43,56%
Agricultura	3,00%	6,73%	11,13%	7,15%	3,96%	7,31%	7,29%
Área Urbanizada	-	0,44%	-	-	14,95%	-	-
Afloramento Rochoso	-	2,78%	-	-	-	-	-
Cursos d'água	-	-	-	-	0,37%	-	-